

LINGUOMADANIY JIHATDAN NEMIS TILIDAGI TANA A'ZOLARI BILAN BOG'LIQ IDIOMATIK IFODALARNING QO'LLANILISHI

Bakbergenov Aybek Esbergenovich

Lingvistika: Nemis tili ixtisosligi 1-kurs magistranti,

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16809805>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-Avgust 2025 yil

Ma'qullandi: 07- Avgust 2025 yil

Nashr qilindi: 12- Avgust 2025 yil

KEYWORDS

nemis tili, idiomatik ifodalar, tana a'zolari, lingvomadaniyat, an'anaviy va zamonaviy qo'llanish, metafora.

ABSTRACT

Mazkur maqolada nemis tilidagi tana a'zolari nomlarini o'z ichiga olgan idiomatik ifodalarning lingvomadaniy talqini, ularning an'anaviy shakllari va zamonaviy adabiy hamda og'zaki nutqdagi yangilanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida kognitiv metafora nazariyasi va madaniyatshunoslik yondashuvlari asosida idiomlarning ma'no o'zgarishi, stilistik funksiyalari hamda ijtimoiy-madaniy kontekstdagi o'rni yoritiladi.

Til nafaqat muloqot vositasi, balki xalqning tarixiy xotirasi va madaniy identifikatsiyasining asosiy ko'zgidir. Ayniqsa, idiomatik ifodalar (frazologizmlar) tilning obrazli qatlamini tashkil etib, xalq tafakkuridagi metaforik modellarni saqlab qoladi. Nemis tilida tana a'zolariga asoslangan idiomatik ifodalar uzoq tarixga ega bo'lib, ular xalqning dunyoqarashi, turmush tarzi va milliy xarakterini aks ettiradi. Masalan, Hand aufs Herz legen ("yurak ustiga qo'l qo'yish") halollik va samimiyat timsoli bo'lsa, den Kopf verlieren ("boshini yo'qotmoq") hissiy nazoratni yo'qotish holatini ifodalaydi. Bunday iboralar nafaqat tilning obrazli boyligini ko'rsatadi, balki xalq tafakkuridagi madaniy kodlarni ham yashiradi. Shu bois, ularning an'anaviy va zamonaviy talqinlarini qiyosiy tahlil qilish nemis lingvomadaniyatini chuqur anglashga imkon beradi [2, 72-76].

An'anaviy idiomatik ifodalar ko'pincha tarixiy voqealar, diniy ramzlar yoki kundalik hayotdagi mehnat jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, mit Herz und Hand ("yurak va qo'l bilan") — bu ibora insonning ishga yoki vazifaga chin yurakdan kirishishini bildiradi va o'rta asr nemis jamiyatidagi sadoqat qadriyatlarini bilan uzviy bog'liq.

Bundan tashqari, die Zähne zusammenbeißen ("tishlarni qattiq tishlamoq") iborasi qiyinchiliklarga bardosh berishni anglatib, harbiy intizom va mashaqqatli mehnat an'analaridan kelib chiqqan. Shunday qilib, tana a'zolariga asoslangan iboralar tarixiy-madaniy kontekstda xalqning xarakterini ifodalovchi lingvokulturniy kodlar sifatida xizmat qiladi.

XXI asr nemis tilida ko'plab an'anaviy idiomalar yangi konnotatsiyalar va qo'llanish maydonlariga ega bo'ldi. Masalan, ein Auge zudrücken ("bir ko'zni yumish") ilgari kichik xatolarni kechirish ma'nosida ishlatilgan bo'lsa, hozirgi kunda u biroq ayrim sohalarda etik qoidalarni e'tiborsiz qoldirish holatini ham ifodalash uchun qo'llanadi [3, 37-45].

Yana bir misol, kalte Füße bekommen (“oyoqlari sovuq bo’lish”) ilgari qo’rqish yoki ikkilanib qolishni bildirgan, biroq zamonaviy nemis tilida bu ibora biznes, sport yoki siyosat kontekstida tez-tez ishlatiladi va raqobat sharoitida psixologik bosimga ishora qiladi.

Quyidagi jadvalda nemis tilidagi ayrim tana a’zolariga oid idiomalar, ularning an’anaviy va zamonaviy talqinlari hamda lingvomadaniy izohlar berilgan:

Idioma	So’zma-so’z tarjima	An’anaviy ma’no	Zamonaviy ma’no	Lingvomadaniy izoh
Hand aufs Herz legen	Qo’lni yurak ustiga qo’yish	Halollik va samimiyat bilan gapirish	Chin dildan iltimos qilish yoki ishonch bildirish	Yurak — samimiyat va his-tuyg’u markazi sifatida qadrlangan
Den Kopf verlieren	Boshini yo’qotmoq	Vaziyatda o’zini yo’qotish, vahimaga tushish	Qaror qabul qilishda xato qilish	Bosh — aql va boshqaruv timsoli
Die Zähne zusammenbeißen	Tishlarni qattiq tishlamoq	Qiyinchilikka bardosh berish	Stressli vaziyatda sabr qilish	Tish — irodaviy kuchning ramzi
Ein Auge zudrücken	Bir ko’zni yumish	Mayda xatoni kechirish	Qoidalarga ko’z yumish (salbiy)	Ko’z — kuzatuvchanlik va nazorat belgisi
Kalte Füße bekommen	Oyoqlari sovuq bo’lish	Qo’rqib qolish	Bosim ostida orqaga chekinish	Oyoq — harakat va qat’iyat timsoli
Jemandem auf den Zahn fühlen	Kimningdir tishiga tegib ko’rmoq	Biror narsani sinchiklab tekshirish	Intervyu yoki tergovda ma’lumot olish	Tish — tekshiruv va sinov ramzi
Den Hals nicht vollkriegen	Bo’ynini to’ldira olmaslik	Hech qachon qanoatlanmaslik	Ochko’zlik yoki ortiqcha hirs	Bo’yin — ochlik va ehtiyoj ramzi sifatida
Die Nase voll haben	Burunni to’ldirib qo’ygan bo’lish	Charchash, to’yish	Vaziyatdan bezish, sabrsizlik	Burun — hissiy holat indikatoridir
Jemandem den Rücken kehren	Kimningdir orqasini o’girish	Munosabatni to’xtatish	Sodiqlikdan voz kechish, e’tiborsizlik	Orqa — munosabatning “yuz”i sifatida
Mit dem linken Fuß aufstehen	Chap oyoq bilan turish	Yomon kun boshlash	Yomon kayfiyatda bo’lish	Oyoq — kunning boshlanish ramzi
Sich etwas hinter die Ohren schreiben	Bir narsani quloq orqasiga yozish	Biror narsani yaxshi eslab qolish	Muhim ma’lumotni yodda saqlash	Quloq — eshitish va xotira bilan bog’liq
Sich ins eigene Fleisch schneiden	O’z go’shtini kesib olish	O’ziga zarar yetkazish	O’z xatosidan aziyat chekmoq	Go’sht — shaxsiy mavjudlik va zarar timsoli

Blut und Wasser schwitzen	Qon va suv terlash	Qattiq mehnat qilish yoki qo'rqish	Stress va hayajon ostida bo'lish	Qon va suv — hayotiy kuch va qo'rquv belgisi
Ein Brett vor dem Kopf haben	Bosh oldida taxta bo'lish	Hech narsani tushunmaslik	Vaziyatni idrok eta olmaslik	Bosh — idrok markazi, taxta — to'siq ramzi
Herz in die Hand nehmen	Yurakni qo'lga olish	Jur'at qilish	Qiyin qarorni qat'iyat bilan qabul qilish	Yurak — jasorat va hissiyot markazi

Ko'plab nemis idiomalari o'zbek tilida ham o'xshash obrazlarda mavjud. Masalan:

• **Hand aufs Herz legen** ↔ “Qo'lni yurak ustiga qo'yib aytmoq” — to'g'ridan-to'g'ri semantik ekvivalent.

• **Den Kopf verlieren** ↔ “Boshingni yo'qotmoq” — hissiy nazoratni yo'qotish.

• **Die Zähne zusammenbeißen** ↔ “Tishlarini qattiq tishlamoq” — sabr qilish.

Biroq ayrim hollarda obraz farqli:

• **Kalte Füße bekommen** — nemis tilida “qo'rqish” obrazida, o'zbek tilida esa “qo'rqib ketish” deganda ko'proq yurak bilan bog'liq metafora ishlatiladi (yuragi orqasiga tortdi).

• **Ein Auge zudrücken** — o'zbek tilida “ko'z yumdi” iborasi mavjud, ammo madaniy kontekstda ko'pincha neytral bo'lsa, nemis tilida zamonaviy qo'llanishda salbiy baho kuchliroq.

Xulosa. Nemis tilidagi tana a'zolariga asoslangan idiomatik ifodalar milliy madaniyatning muhim bo'lagi bo'lib, ular tarixiy an'analar va zamonaviy nutq o'rtasidagi uzluksiz til-madaniyat aloqasini namoyon etadi. An'anaviy shakllar ko'proq qadriyatlar, mehnat etikasi va diniy ramzlar bilan bog'liq bo'lsa, zamonaviy talqinlar globalizatsiya, mediamuhit va ijtimoiy o'zgarishlar ta'sirida yangilanib bormoqda. Shu bois, bunday idiomalarni lingvomadaniy nuqtayi nazardan o'rganish nemis tilini chuqurroq tushunish va madaniyatlararo muloqotda samarali foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farmonovna, X. Z. (2024). QIYOSIY FRAZEOLGIK BIRLIKLER NEMIS VA O 'ZBEK TILLARIDA. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(2), 34-41.
2. Muminkulovich, A. S. (2025). NEMIS VA INGLIZ TILLARIDA SAMATIK FRAZEOLGIK BIRLIKLERNING QIYOSIY TAHLILI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 43(3), 72-76.
3. Stambolishvili, N., & Abuseridze, A. (2019). Linguocultural Peculiarities of German and Georgian Phraseological Units–Contrastive Analysis. EUREKA: Social and Humanities, (4), 37-45.
4. Visola, S., & Abduganieva, J. (2024). IDIOMATIC EXPRESSIONS UNPACKED: ENGLISH AND GERMAN IDIOMS IN TRANSLATION. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 3(34), 557-565.
5. Yusupova, S. M. (2024). Representation of identity in English, German, Russian and Chechen idioms: A corpus approach. In SHS Web of Conferences (Vol. 195, p. 02007). EDP Sciences.